

கூறைநாடு நடேச பிள்ளை இயற்றிய வர்ணங்கள் – ஓர் பார்வை

Author

Dr Thirumarugal S Dineshkumar

Violin Faculty

Tamil Nadu Dr.J. Jayalalitha Music & Fine

Arts University

எழுத்தாளர்

முனைவர் திருமருகல் சே.தினேஷ்குமார்

வயலின் ஆசிரியர்

தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜெ ஜெயலலிதா இசை

மற்றும் கவின் கலைப் பல்கலைக்கழகம்

கட்டுரைச்சுருக்கம்

கர்நாடக இசை முறையில், எண்ணற்ற வாக்கேயகாரர்கள், பல வகையான இசை உருப்படிகள் இயற்றி தங்களது மேலான பணியினை ஆற்றி வருகின்றனர். இசை விற்பன்னர்களாகவும் இசை ஆசாங்களாகவும் விளங்கிய பல வித்வாங்களும் முன்னோர்களின் அடியொற்றி பல புதிய உருப்படிகளை இயற்றி அளித்துள்ளனர். அவ்வகையில், நாகஸ்வர வித்வானாக விளங்கிய கூறைநாடு நடேச பிள்ளை அவர்களும் தன்னுடைய கூர்ந்த இசை அனுபவத்தை பல உருப்படிகளில் பதித்துள்ளார். குறிப்பாக நடேச பிள்ளை இயற்றிய வர்ணங்கள் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக விளங்குகின்றன. பதிப்புகளில் காணப்படும் நடேச பிள்ளை அவர்கள் இயற்றிய வர்ணங்களின் இசை அம்சங்கள் மற்றும் இதர சிறப்புகள் பற்றி இக்கட்டுரையானது விவரிக்கிறது.

கடவுச் சொற்கள்: கூறைநாடு நடேச பிள்ளை – வர்ணங்கள் – அபூர்வ ராகங்கள் – தாள அம்சங்கள்

கூறைநாடு நடேச பிள்ளை:

கூறைநாடு நடேச பிள்ளை அவர்கள் பரதம், இசை, இயல் என பல அம்சங்களும் ஒருங்கே அமையப் பெற்ற ஓர் மாமேதையாக விளங்கியவர். ஆரம்பத்தில் பரதம் கற்று அதில் தன் பங்களிப்பினை நல்கி பின்னர் நாகஸ்வர இசையில் தனக்கென ஒரு தனி இடத்தைப் பிடித்து, அதன் பின்னர் ஒரு வாக்கேயகாரராகவும் பரிமளித்தவர். தன் தந்தை கூறைநாடு பரதம் ராமஸ்வாமி பிள்ளை, அவர்களின் ஆசியோடு அனைத்து கலை வடிவங்களிலும் தேர்ச்சி பெற்றவாராய் விளங்கினார். ராமஸ்வாமி பிள்ளை, சங்கீத மும்மூர்த்திகளுள் ஒருவரான முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் அவர்களிடம் இசை கற்றவர்.

1830களில் தன் முப்பதாம் அகவையில் தன் மாமனார், நாகஸ்வர இசையின் திருவிழந்தூர் சுப்ரமண்ய பிள்ளை அவர்களிடம் நாகஸ்வரம் கற்கத் தொடங்கினார். பின்னர் கோட்டை சுப்பராயப் பிள்ளை, இஞ்சிக்குடி குமரப்பிள்ளை ஆகியோரிடமும் இசைப் பயிற்சி பெற்றவர். பல்லவி வாசிப்பதில் மிகுந்த தேர்ச்சி பெற்றவர்.

தெலுங்கு மொழியில் பெரும்பாலான வர்ணங்கள் இயற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. திருவழுந்தூர் பரிமள ரங்கநாதர் மீதே பல சாஹித்யங்களை அமைத்துள்ளார். நாகஸ்வர வித்வான் 'பல்லவி சுரங்கம்' சிதம்பரம் வைத்தியநாத பிள்ளை, இஞ்சிக்குடி பிச்சைக்கண்ணு பிள்ளை ஆகியோர் இவரிடம் இசைப் பயிற்சி பெற்றவர்கள்.

நடேச பிள்ளை இயற்றிய வர்ணங்கள்

நடேச பிள்ளை அவர்கள் பல வர்ணங்கள் இயற்றியுள்ளார். தரவுகளின் படி, அவர் 116 வர்ணங்கள் இயற்றியதாகவும், அவற்றில் 46 வர்ணங்கள் கிடைக்கப்பெற்றதாகவும் அறிய முடிகிறது. பி.எம். சுந்தரம் அவர்களின் மங்கல இசை மன்னர்கள் தொகுதியில் இதனை குறிப்பிடுகிறார். மேலும் பி.எம்.சுந்தரம் அவர்கள் தொகுத்துள்ள தான வர்ண தரங்கிணி என்னும் தொகுப்பு நூலில் நடேச பிள்ளை அவர்களின் ஒன்பது வர்ணங்கள் ஸ்வர தாளக் குறிப்புடன் கிடைக்கப்பெறுகின்றன. பல்வேறு வகை ராகங்களிலும் தாளங்களிலும் நடேச பிள்ளை தான வர்ணங்கள் இயற்றியுள்ளார். தான வர்ண தரங்கிணியில் காணப்படும் நடேச பிள்ளை அவர்களின் வர்ணங்கள் இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

எண்	வர்ணம்	ராகம்	தாளம்	தான வர்ண தரங்கிணி தொகுதி எண்
1.	வலசியுன்ன மானினீ	அம்ருதவாஹினி	மிஸ்ர ஜம்பை	1
2.	பரிமள ரங்குனி	கன்னட	மிஸ்ர ஜம்பை	1

3.	காம பாத தாளுது	கல்யாணி	திஸ்ர த்ரிபுட	1
4.	அதி நீ பைன	ஜ்யோதிஸ்வரூபிணி	ஆதி	2
5.	ஸாமி நீ க்ருப	தோடி	ஆதி	2
6.	காஸிஞ்சி போயிதினே	மேகரஞ்சனி	மிஸ்ர ஜம்பை	3
7.	மமத ரெட்டிஞ்செனே	சுத்த சாவேரி	கண்ட அட	4
8.	ஸரிகாது	சாவேரி	திஸ்ர த்ரிபுட	4
9.	மதிராக்ஷி நின்னே	ஹம்சத்வனி	கண்ட அட	4

மேகரஞ்சனி, அம்ருதவாஹினி, ஜ்யோதிஸ்வரூபிணி போன்ற ராகங்களில் உருப்படிகளே அதிகம் இல்லை என்ற போதிலும், நடேச பிள்ளை இந்த ராகங்களின் ஸ்வரூபத்தினை வர்ணங்களின் மூலம் வெளிப்படுத்தி இருப்பது சிறப்புக்குரியது. அதே வேளையில், தாளங்கள் என்று வரும்பொழுது ஆதி அட தாளங்களே பெரும்பாலும் வர்ணங்களில் கையாளப்பட்டு வந்த சமயத்தில், மிஸ்ர ஜம்பை மற்றும் திஸ்ர த்ரிபுட ஆகிய தாளங்களிலும் வர்ணங்களை இயற்றி தன் இசைத்திறனை காண்பித்துள்ளார். இந்த தாளங்களில் வர்ணங்கள் பயில்வது பாடுவது மாணவர்களுக்கும் கலைஞர்களுக்கும் ஒரு உற்சாகத்தை அளிக்கும் விதமாக உள்ளது.

ஸாமி நீ க்ருப வேடிதி – தோடி - ஆதி

‘ஸாமி நீ க்ருப வேடிதி’ என்னும் சாஹித்யம் கொண்ட இந்த வர்ணம், தோடி ராகத்தில் ஆதி தாளத்தில் அமையப் பெற்றுள்ளது. பல்லவி, அனுபல்லவி மற்றும் முக்தாயி ஸ்வரம் முறையே இரண்டு ஆவர்த்தனங்கள் கொண்டதாக அமைந்துள்ளன. எத்துக்கட எனப்படும் சரணம் ஒரு ஆவர்த்தனத்திலும் அதனைத் தொடர்ந்து நான்கு ஸ்வரங்கள் உள்ளன. முதல் மூன்று ஸ்வரங்கள் ஒரு ஆவர்த்தனம் அமைப்பிலும் நிறைவான ஸ்வரம் இரண்டு ஆவர்த்தனங்கள் கொண்டுள்ளன.

வர்ணத்தின் சாஹித்யம் பின்வருமாறு அமைந்துள்ளது.

பல்லவி	ஸாமி நீ க்ருப வேடிதி
	ஸாரஸாக்ஷி நின்னு ஜேர
அனுபல்லவி	கமனீய பரிமளரங்க
	தரலோ ஸிந்து புரிவாஸ
சரணம்	மதமானினி நீ ப்ரோவு ஸாரெகு

இசை அம்சங்கள்

தோடி ராகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த வர்ணத்தின் தொடக்கம், மத்ய ஸ்தாயி ஷட்ஜத்தில் ஸ்வராக்கூரமாக உள்ளது. ஆதார ஷட்ஜத்தில் தொடங்குவதால், மத்ய ஸ்தாயி தைவதம் வரையிலான ஸ்வர ப்ரயோகங்கள் காணப்படுகின்றன. பல்லவி முழுவதும் பஞ்சம வர்ஜமாகவே அமைக்கப்பட்டுள்ளது, கவனிக்கும் விதமாக அமைந்துள்ளது.

அனுபல்லவியின் தொடக்கம் மத்ய ஸ்தாயி காந்தாரத்தில் அமைந்துள்ளது. கா – மா – தா என்னும் சஞ்சாரத்தின் அமைப்பில் மூன்று ஸ்வரங்களுக்கும் முறையே நான்கு கார்வைகள் கொடுக்கப்பட்டு தோடி ராகத்தின் ஜீவ ப்ரயோகத்தினை கோடிட்டு காட்டும் விதமாக உள்ளது. தோடி ராகத்தில் அட தாளத்தில் அமைந்துள்ள கனகாங்கி என்னும் வர்ணமும் கா – மா – தா என்று தொடங்குவதை காணலாம்.

அனுபல்லவியின் முதல் ஆவர்த்தனத்தில் பஞ்சமம் ஒரே ஒரு முறை பயின்று வந்துள்ளதைக் காணலாம். அதிலும், பரிமள என்னும் சாஹித்யத்திற்கு பொருந்தும் வகையில் பஞ்சம ஸ்வரம் கையாளப்பட்டுள்ளது.

கா	,	மா	,	தா	,				
----	---	----	---	----	---	--	--	--	--

இந்த வர்ணம் முழுவதும் பஞ்சமம் வேறு எங்கும் கையாளப்படவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

எத்துகடையினை தொடர்ந்து நான்கு எத்துகட ஸ்வரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த ஸ்வரங்கள் அனைத்தும் அதீத எடுப்பில் அமைந்திருக்கின்றன. ஆதி தாளத்தின் இறுதி வீச்சில் எடுப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற அமைப்பு நடேச பிள்ளை அவர்களின் பல வர்ணனகளில் காணப்படும் அம்சமாக உள்ளது.

மமத ரெட்டிஞ்சினே – சுத்த சாவேரி – கண்ட அட

சுத்தசாவேரி ராகத்தில், கண்ட அட தாளத்தில், ‘மமத ரெட்டிஞ்சினே’ எனத் தொடங்கும் வர்ணம் பற்றி காண்போம். தெலுங்கு மொழியில் இதன் சாஹித்யம் அமைந்துள்ளது. பல்லவி, அனுபல்லவி ஆகியவை இரண்டு ஆவர்த்தனங்கள் கொண்டுள்ளன. முக்தாயிஸ்வரம் ஒரு ஆவர்த்தனம் அமைப்புடையதாய் சாஹித்யத்துடன் காணப்படுவது தனிச்சிறப்பு.

பல்லவியின் எடுப்பு சமத்தில் அமைந்துள்ளது. அனுபல்லவியின் எடுப்பு, சமத்திலிருந்து இரண்டு மாத்திரை தள்ளி தொடங்குகிறது. முக்தாயிஸ்வரத்தின் எடுப்பு பல்லவியில் உள்ளது போலே சமத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்த வர்ணத்தின் பல்லவி, அனுபல்லவி மற்றும் சரணத்தில், ஸ்வர அளவுகள் இரண்டு மாத்திரை அளவினதாகவே பெரும்பாலும் அமைந்துள்ளதை காண முடிகிறது. அதனால் காலப்ரமாணம் மிகவும் விளம்பமாகவே செல்வது போல் உள்ளது. அதே வேளையில், முக்தாயி ஸ்வரம் பெரும்பாலும், அதிகமாக கார்வைகள் இல்லாமல் சர்வலகு அமைப்பில் காணப்படுகிறது.

சரணத்தின் எடுப்பு சமத்தில் இருந்து நான்கு மாத்திரைகள் அடுத்து தொடங்குகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, மூன்று எத்துக்கட ஸ்வரங்கள் சமத்தில் தொடங்கும் வண்ணம் அமைந்துள்ளது. இந்த வர்ணம் முழுவதும் நடேச பிள்ளை அவர்கள் எடுப்பினை சற்றே வேறுபாடுகளுடன் அமைத்திருப்பது சிறப்பாக கருதப்படுகிறது.

தான வர்ண தரங்கினியில், இந்த வர்ணத்தின் முடிவில் ஒரு குறிப்பு காணப்படுகிறது. அதில் குறிப்பிட்டுள்ளதன் படி, இந்த வர்ணமானது, சென்னை சங்கீத வித்வத் சபையின்

சஞ்சிகையில் (Journal of the Music Academy) திருவாரூர் ஆலயத்திற்கு உரியதாகவும், ஆனால் அதில் முக்தாயி மற்றும் எத்துக்கட ஸ்வரங்களுக்கு சாஹித்யங்கள் இல்லாமலும் இருப்பதும் அறிய முடிகிறது.

பி.எம்.சுந்தரம் அவர்களின் கூற்றுப்படி, “என் வசமுள்ள நடேச பிள்ளையின் சுவடிகளில் ‘மமத ரெடிஞ்சனே. எனும் சுத்த சாவேரி ராகப் பத வர்ணம் இடம் பெற்றுள்ளது. சென்னை, சங்கீத விதவத் சபையின் ஸஞ்சிகையின் (தொகுதி 33) மூலம், இவ்வர்ணத்தை (முழுமையாக அல்லாமல்) பிரசுரித்த டாக்டர் வே.ராகவன், இதனைத் ‘திருவாரூர் ஆலயத்துப் பதவர்ணம்’ எனத் தலைப்பிட்டுள்ளார். திருமாலின் பேரிலமைந்த இவ்வர்ணம், திருவாரூர்ச் சிவனுக்குரியதாக எவ்வாறாயிற்று என்பது வியப்புக்குரிய விஷயம். உண்மையென்னவெனில், திருவாரூரிலிருந்த ‘மஹாவித்வான்’ ஸ்வாமிநாத பிள்ளை, இவ்வர்ணத்தை, அதன் கர்த்தாவாகிய நடேசபிள்ளையிடம் நேரில் அறிந்து, அதன் அழகினை முன்னிட்டுக் கையாளத் தொடங்கினார். அடுத்துவந்த சில கலைஞர்கள், அதை ஆலய இசைப் பாடற்பட்டியலில் புகுத்திவிட்டனர்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். (வர்ண ஸ்வரஜதி:பக்-101)

வர்ண ஸ்வரஜதி என்னும் நூலில், பி.எம்.சுந்தரம் அவர்கள் இரு வேறு பாடமுறைகள் படி அமைந்துள்ள ஸ்வரக் குறிப்புகளைக் கொடுத்துள்ளார். அதில் முதல் முறையில், அதாவது தஞ்சை சரஸ்வதி மகால் நூலகத்தில் உள்ள சுவடியின் அடிப்படையில் பல்லவி, அனுபல்லவி மற்றும் எத்துக்கட ஆகியவற்றிற்கு ஸ்வர தாளக் குறிப்பு காணப்படவில்லை. இரண்டாவது பாட முறையில், அதாவது தன்னிடம் இருந்த சுவடியில், அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சாஹித்யம் காணப்படுவதை கோடிட்டு காட்டி, இரண்டு முறைகளிலும் உள்ள வேறுபாடுகளையும் காட்டியுள்ளார்.

அதி நீ பை – ஜ்யோதிஸ்வரூபிணி – ஆதி

ஜ்யோதிஸ்வரூபிணி போன்ற விவாதி ராகங்களில், உருப்படிகளே அதிக அளவில் கிடையாது. அதில் வர்ணம் இயற்றியுள்ளது, நடேச பிள்ளை அவர்களின் இசை ஆளுமைக்கு ஒரு சான்றாக விளங்குகிறது. இந்த வர்ணம் ஆதி தாளத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பல்லவி,

அனுபல்லவி மற்றும் முக்தாயி ஸ்வரம் ஆகிய பகுதிகள், முறையே இரண்டு ஆவர்த்தனங்களைக் கொண்டுள்ளன. வர்ணத்தின் பூர்வாங்கம், பெரும்பாலும் மத்ய ஸ்தாயி பகுதியிலேயே அமைந்துள்ளது. அனுபல்லவியின் இரண்டாம் ஆவர்த்தனத்தில், தார ஸ்தாயி பகுதியில், இந்த ராகத்தின் விவாதித்துவத்தை நடேச பிள்ளை அவர்கள் அழகாக கோடிட்டு காட்டியுள்ளார்.

ஸ் ரீ , ரி	கர் மர்	கர் ரி ரி	ஸ் நி த நி
ஸ்ரீ . . .	ப ரி	ம . . .	ள . . .

இந்த வர்ணத்தின் சரணம் மிகவும் அழகாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தார ஸ்தாயி ஷட்ஜத்தில் தொடங்கும் எத்துகட ஒரு ஆவர்த்தனம் அளவினதாக அமைந்துள்ளது. இதில் ஸ்வராக்ஷர அமைப்பும் காணப்படுகிறது.

பா ; ; ஸ ரி	கா ம ப தா நீ
த - - - ஸ ரி	கா - து - ப்ராண

இந்த சரணத்தினை தொடர்ந்து நான்கு எத்துகட ஸ்வரங்கள் உள்ளன. இந்த ஸ்வரங்கள் அனைத்தும் அதீத எடுப்பில் அமைந்துள்ளது சிறப்பாகும். அதாவது, ஆதி தாளத்தின் இரண்டாம் த்ருதத்தின் வீச்சில் ஸ்வரங்கள் தொடங்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது சிறப்பு.

எத்துகட ஸ்வரங்களின் எடுப்பு அவரோகண க்ரமத்தில் அமையும்படி இயற்றியுள்ளார், நடேச பிள்ளை.

முதல் எத்துகட ஸ்வரம்	; ; ஸர் ;
இரண்டாம் எத்துகட ஸ்வரம்	; ; நீ த ப
மூன்றாம் எத்துகட ஸ்வரம்	; ; தா நி நி
நான்காம் எத்துகட ஸ்வரம்	; ; பா , த

தொகுப்பு

- கூறைநாடு நடேச பிள்ளை அவர்கள், இயல் இசை நாட்டியம் ஆகிய மூன்று துறைகளிலும் சிறந்து விளங்கியவர். அவர் இயற்றிய உருப்படிகள் பல இருப்பினும், ஸ்வர தாளக் குறிப்புகள் கிடைக்கப்பெறும் உருப்படிகள் குறைந்த அளவே உள்ளன. எனினும், நாகஸ்வர வித்வான்கள் இவருடைய உருப்படிகளை, அதிகமாக இசை நிகழ்ச்சிகளில் வாசித்து வருவது சிறப்பு.
- நடேச பிள்ளை அவர்கள் இயற்றிய உருப்படிகளில், வர்ணங்கள் என்று பார்க்கும்போது, தான வர்ண தரங்கினியில் ஒன்பது வர்ணங்களுக்கு ஸ்வர தாளக் குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து வர்ணங்களும் தெலுங்கு சாஹித்யதுடன் அமைந்துள்ளன.
- அதிகமாக உருப்படிகள் இல்லாத ராகங்களான, அம்ருதவாஹிணி, ஜ்யோதிஸ்வரூபிணி, மேகரஞ்சனி போன்ற ராகங்களில் வர்ணங்கள் இயற்றியுள்ளார். ராகத்தின் போக்கினையும், ராகத்தில் கையாளத்தகுந்த பிரயோகங்களின் குறிப்பினை காட்டும் வகையில் இந்த வர்ணங்கள் அமைந்துள்ளன.
- தாளத்தில், அவர் கையாண்டுள்ள விசேஷ அம்சங்களும், மிகவும் சிறப்பானதாக உற்று நோக்கப்படுகிறது. அதீத எடுப்புகள் அவருடைய வர்ணங்களில், முக்கிய அம்சமாக எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது.

ஆதார நூல்கள்

1. வர்ண ஸ்வரஜதி; தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மகால் நூலகம்;முதற் பதிப்பு. 2002.
2. தான வர்ண தரங்கினி(தொகுதி I – IV); பி.எம்.சுந்தரம். 2008.